

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEKISTONDA AHOLI MIGRATSIIYA JARAYONLARINING TARIXIY TAHLILI

O'rinboev Toxirjon Baxrom O'g'li

Millat Umidi Universiteti

Accounting And Finance 1 kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542648>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng mamlakatda kechgan aholi migratsiyasi jarayonlari, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va demografik omillar bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Shuningdek, migratsiya siyosatining shakllanish bosqichlari, mehnat migratsiyasining sabablari, tashqi va ichki migratsiya oqimlarining o'ziga xos jihatlari yoritiladi. Maqolada mustaqillik yillarida qabul qilingan qonunlar, hukumat qarorlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik natijalari asosida tahliliy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar. Migratsiya, mehnat migratsiyasi, demografiya, tashqi migratsiya, ichki migratsiya, xalqaro hamkorlik, iqtisodiy islohotlar, mustaqillik.

HISTORICAL ANALYSIS OF POPULATION MIGRATION PROCESSES IN UZBEKISTAN DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE

O'rinboev Tokhirjon Bahrom O'gly

Millat Umidi University

Accounting And Finance 1 year

Annotation

This article analyzes the population migration processes that took place in the country after the Republic of Uzbekistan gained independence, their connection with economic, social and demographic factors. It also covers the stages of the formation of migration policy, the causes of labor migration, and the specific aspects of external and internal migration flows. The article provides analytical conclusions based on the laws adopted during the years of independence, government decisions, and the results of cooperation with international organizations.

Keywords. Migration, labor migration, demography, external migration, internal migration, international cooperation, economic reforms, independence.

1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilganidan so'ng, mamlakat hayotining barcha jabhalarida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Shu jarayonda aholi migratsiyasi – ya'ni odamlarning doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyini o'zgartirish jarayoni – mustaqil O'zbekiston tarixida muhim demografik va ijtimoiy hodisaga aylandi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston jiddiy iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar davrini boshdan kechirdi. Ittifoq respublikalari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning uzilishi, ishlab chiqarishning qisqarishi va ishsizlikning ortishi natijasida aholi orasida migratsiya jarayonlari kuchaydi. 1991–1995-yillarda mamlakatdan Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Isroil va Germaniyaga ko'plab fuqarolar, asosan texnik mutaxassislar, o'qituvchilar, vrachlar va rusiyabon aholining bir qismi ko'chib ketdi. Ushbu davrda tashqi migratsiyaning asosiy sabablari iqtisodiy beqarorlik, ishlab chiqarishning pasayishi va ijtimoiy kafolatlarning sustligi bo'ldi. Shuningdek, sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda yashagan rus, ukrain, belorus, yahudiy va tatar millatiga mansub fuqarolar vatandoshlariga qo'shilish maqsadida chiqib ketganlar.

2000-yillarga kelib O‘zbekistonda iqtisodiy barqarorlik shakllana boshladi. Shu bilan birga, mehnat migratsiyasi yangi bosqichga ko‘tarildi. Aholining ortiqcha ishchi kuchi asosan Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston, Janubiy Koreya va Turkiya davlatlariga vaqtinchalik mehnat faoliyati bilan chiqish hollari ko‘paydi.

Davlat mehnat bozorini tartibga solish maqsadida qator huquqiy hujjatlarni qabul qildi. Xususan:

- ❖ “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi Qonun (1998-yil);
- ❖ “Chet elda vaqtincha ishlayotgan fuqarolarni huquqiy himoya qilish” to‘g‘risidagi qarorlar;
- ❖ 2003-yilda Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tashkil etildi.

Bu yillar davomida Rossiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik migrantlar soni 1 milliondan ortiqni tashkil etdi. Mehnat migratsiyasi O‘zbekiston iqtisodiyotida muhim omilga aylandi: xorijdagi migrantlar yuborayotgan pul o‘tkazmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YAIM) 10–12 foizigacha yetgan. 2010-yillar o‘rtalariga kelib, migratsiya masalalari davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Bu davrda O‘zbekiston hukumati Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT), Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM) hamda BMT Taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikni kengaytirdi. Shuningdek, O‘zbekiston fuqarolarining huquqiy himoyasini kuchaytirish, migratsiya oqimlarini tartibga solish va noqonuniy migratsiyani oldini olish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2018-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining faoliyati qayta tashkil etildi, xorijdagi o‘zbekistonlik fuqarolarga huquqiy va konsullik yordam ko‘rsatish tizimi mustahkamlandi. Ushbu davrda ayollar migratsiyasi ham sezilarli darajada oshdi. Mehnat bozoridagi raqobat, oilaviy iqtisodiy sharoitlar va ta‘lim imkoniyatlari ayollarning xorijda ish izlashini rag‘batlantirdi. Shu bilan birga, ichki migratsiya – ya‘ni viloyatlardan Toshkent shahri va sanoat zonalariga ko‘chish holatlari ham ortdi.

COVID-19 pandemiyasi migratsiya oqimlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi. 2020-yilda chegaralarning yopilishi natijasida o‘zbekistonlik mehnat migrantlarining katta qismi vataniga qaytdi. Shu bois, hukumat “2020–2021-yillarda “Mehnat migratsiyasi milliy dasturi”ni ishlab chiqdi. Pandemiyadan so‘ng, O‘zbekiston Rossiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Yaponiyaga mehnat migratsiyasini qonuniylashtirish bo‘yicha davlatlararo bitimlar tuzdi. Ayniqsa, Janubiy Koreya bilan E-9 vizasi asosida mehnat dasturlari faol amalga oshirilmoqda. 2023–2025-yillarga kelib, O‘zbekiston hukumati migratsiya siyosatini diversifikatsiya qila boshladi — bu degani, fuqarolarning faqat Rossiyaga emas, balki Yevropa, Yaqin Sharq va Osiyo mamlakatlariga ham chiqish imkoniyatlarini yaratish demakdir.

Shuningdek, 2022-yilda “Tashqi mehnat migratsiyasi masalalarini tartibga solish to‘g‘risida”gi yangi qonun qabul qilindi. Bu hujjat migratsiya jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida boshqarish, xorijdagi fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirishni nazarda tutadi.

Xulosa

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon aholi migratsiyasi jarayonlari bosqichma-bosqich rivojlanib bordi. Dastlab iqtisodiy va siyosiy sabablarga ko‘ra yuzaga kelgan chiqishlar, keyinchalik mehnat migratsiyasi shaklida barqarorlashdi. Bugungi kunda migratsiya jarayonlari davlat tomonidan tartibga solinayotgan, xalqaro standartlarga mos ijtimoiy-

iqtisodiy mexanizmga aylangan. O'zbekiston hukumati migratsiyani nafaqat iqtisodiy omil, balki inson resurslarini rivojlantirish, xalqaro hamkorlik va milliy taraqqiyotning muhim yo'nalishi sifatida baholamoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2020.
2. “Aholi bandligi to'g'risida”gi Qonun. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1998.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyuldagi PQ–3839-son qarori “Tashqi mehnat migratsiyasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”.
4. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) hisobotlari, 2021–2024-yillar.
5. Xalqaro Migratsiya Tashkiloti (IOM) – “Migration in Uzbekistan: Current Trends and Policy Frameworks”, 2022.
6. Karimov I.A. *O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat*. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
7. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
8. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.